

PERAN PENGAJAR DALAM ADMINISTRASI KURIKULUM DI PENDIDIKAN

Nur Laili As Syifa

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

email: 2010128220003@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji suatu kurikulum lembaga pendidikan itu. Dari buku tersebut kita dapat mengetahui pengertian dan dimensi kurikulum serta fungsi dan peranan suatu komponen kurikulum terhadap komponen kurikulum yang lain. Metode yang disusun dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan yang mana mencari, menelaah, dan memahami isi dokumen, buku, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi lainnya dengan relevan yang mendukung untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai administrasi kurikulum. Tujuan dari penulisan artikel administrasi kurikulum ini adalah untuk menjelaskan proses administrasi kurikulum dimana tahapnya dimulai dari tahap perencanaan. Selain menjelaskan proses administrasi kurikulum disini juga terdapat peran guru dalam administrasi kurikulum.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam kegiatan proses pembelajaran atau dalam kelas, akan bisa berjalan dengan efektif serta lancar apabila pendidikan dapat dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga atau penentu utama dalam proses belajar mengajar. Dikatakan bahwa baik dan buruknya sebuah pendidikan ditentukan dengan kurikulum apabila mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak.

Dengan adanya kurikulum membuat peserta didik memiliki pandangan kedepan dan membuka mindset untuk berpikir kedepan dengan progresif. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak

langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, masyarakat dan pihak siswa itu sendiri.

Administrasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar-mengajar, hal ini karena tidak terlepas dari peran aktif orang-orang yang menguasai bidang administrasi pendidikan. Dalam proses administrasi pendidikan dikenal dengan istilah POAC yaitu singkatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan demikian, orang yang bertugas di bidang administrasi adalah orang yang terampil, terlatih, dan handal dibidangnya dan telah mendapatkan ilmu serta pelatihan dalam waktu lama. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai “Administrasi kurikulum Pendidikan” dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai administrasi kurikulum pendidikan.

METODE

Metode yang disusun dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan yang mana mencari, menelaah, dan memahami isi dokumen, buku, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi lainnya dengan relevan yang mendukung untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai administrasi kurikulum. Tujuan dari penulisan artikel administrasi kurikulum ini adalah untuk menjelaskan proses administrasi kurikulum dimana tahapnya dimulai dari tahap perencanaan. Selain menjelaskan proses administrasi kurikulum disini juga terdapat peran guru dalam administrasi kurikulum.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Administrasi Kurikulum

Secara etimologis istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu *curricular* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang. Dengan demikian pengertian kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik, selama mereka mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan tertentu (Asnawir, 2004).

Kurikulum merupakan nilai-nilai keadilan dalam inti sebuah pendidikan.

Istilah tersebut mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan direncanakan dan dimanfaatkan dalam pendidikan. Kurikulum adalah suatu subyek dan bahan pelajaran yang diajarkan oleh guru dan siswa mempelajarinya. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan serta dirancang berdasarkan norma-norma yang ada dan dijadikan sebuah pedoman dalam proses pembelajaran bagi pengajar dalam mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004: 3).

Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan secara sengaja dan serta pembinaan secara continue terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada Praktek Belajar mengajar (PBM). Hal ini terlihat jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dari kegiatan yang dilaksanakan didalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. (Munandar, A. 2005).

B. Proses Administrasi Kurikulum

1. Perencanaan

Dalam perencanaan kurikulum dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional ditingkat pusat. Perencanaan kurikulum harus dipersiapkan dengan tepat karena jika perencanaan tersebut tidak dilakukan secara tepat maka kurikulum yang telah dibuat tidak bisa dilaksanakan dan diterapkan disekolah sesuai yang ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum bertujuan untuk memajukan pendidikan yang sesuai peraturan pemerintahan. Selain ditingkat pusat perencanaan kurikulum harus dilaksanakan juga ditingkat daerah. Perencanaan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, apabila kurikulum tidak sesuai maka pendidikan di Indonesia akan ketinggalan jauh dari pendidikan di Negara-negara yang telah maju.

Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum sangat penting, dan dipersiapkan secara efektif dan efisien.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum dapat dilaksanakan disekolah melalui proses belajar mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan dari kurikulum yang telah dijalankan sebelumnya, tidak hanya pelaksanaan pada tingkat sekolah melainkan juga pada tingkat kelas. Pada pelaksanaan di tingkat sekolah yang memiliki peranan yang penting yaitu kepala sekolah, sedangkan pelaksanaan di tingkat kelas yang berperan ialah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kurikulum harus berhubungan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah rencana yang telah dibuat berjalan sesuai yang telah dijalankan serta instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. (Sudjana, 2005). Pada saat kurikulum diterapkan disekolah maka pengawasan kurikulum perlu dilaksanakan. Proses pembelajaran yang dilakukan disekolah akan diawasi melalui pemantauan. Pengawasan akan dilakukan secara bergantian dan berlanjut. Pengawasan akan dilakukan pada guru yang melakukan proses pembelajaran dan pengawasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas. Selama melaksanakan pengawasan kepala sekolah maupun pengawas harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pengajar dan untuk menetapkan peningkatan akreditasi sekolah. Kemudian hasil dari pemantauan akan dilaporkan ke dinas pendidikan. Laporan yang berikan bertujuan untuk dilakukan tindak lanjut diberikan berupa memberi kesempatan kepada pengajar untuk mengikuti pelatihan guru.

4. Evaluasi

Kegiatan evaluasi kurikulum merupakan hal penting karena melalui

kegiatan evaluasi kurikulum maka dapat mengetahui sejauh mana pencapaian pendidikan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan perubahan kurikulum menjadi lebih baik lagi untuk tercapainya tujuan dan mutu pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara yaitu: a). Evaluasi hasil belajar, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar, serta menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian untuk siswa. b).Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Evaluasi program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah terlaksana.

C. Peran pengajar dalam Administrasi Kurikulum

Dalam melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan dan mutu yang telah ditetapkan. Maka ruang lingkup administrasi sekolah pengajar memiliki peranan yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. (Asnawir, 2004). Dalam pengembangan proses kurikulum pengajar akan lebih banyak dalam tataran kelas. Pengajar merupakan orang yang akan membangun motivasi belajar dan meningkatkan suatu pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik serta dalam administrasi.

Adapun peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut: a). Implementers, Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum

maupun menentukan target kurikulum. b). Pelaksanaan, Dalam hal ini pengajar memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. c). Developers, pengajar sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. d). Researchers, Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru.

SIMPULAN

Dengan adanya administrasi kurikulum dapat memberikan sebuah gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, juga perlu dilakukan adanya pencatatan secara teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam satu sistem.

Agar tenaga administrasi terampil, lebih akurat, dan sesuai yang diharapkan maka perlu mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah hampir sebagian besar belum sesuai yang diharapkan. Administrasi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya pendidikan untuk mencapai pendidikan yang optimal, produktif serta menciptakan suasana yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Administrasi sangat dibutuhkan demi kelancaran proses belajar mengajar, hal ini tidak terlepas dari peran aktif pengajar-pengajar yang menguasai bidang administrasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ramadhani, A. F. (2019). administrasi kurikulum.

Satrio, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Rizki, A. F. (2021). Administrasi Kurikulum, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Tinjauan Administasi Sekolah. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 4(2), 92-101.

Nadira, R. S. (2020). Pengertian Dan Proses Administrasi Kurikulum.

Afriansyah, H. (2019). 2. ADMINISTRASI KURIKULUM.

Masluroh, H. (2017). Sistem Online Administrasi Kurikulum Sebagai Solusi Perbaikan Layanan Administrasi Di Sma Nahdlatul Ulama 1 Gresik. *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 19(2), 1-10.